

АДАПТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Преподаватель, Гафуров Шерали Хошимович.,

Гафуров Баходир Хошимович ,

Ученики, Ходжаханов Мухаммад Закирович,

Рахимжонов Аббас Маликович

Государственный университет физического воспитания и спорта

Узбекистана

Чирчик , Узбекистан

Аннотация

В государстве описаны основные цели адаптивного туризма, а также пути преодоления основных проблем при создании адаптивных туристических услуг. Кроме того, была разработана «карта» доступности туристических маршрутов и адаптивного туризма, предусмотрена гибкая классификация маршрутов. Во введении этого туризма были использованы методы, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями общаться.

Ключевые слова: инвалидность , социализация, интеграция, адаптация, адаптивный туризм, туризм, адаптация, карточная доступность.

Принят Указ Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № ПФ-5326 «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан» [HYPERLINK "https://lex.uz/docs/3548467"](https://lex.uz/docs/3548467). В последние годы в республике принимаются последовательные меры по популяризации внутреннего туризма, пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями, обеспечению должного участия страны в международных спортивных аренах.

С целью изучения адаптационных процессов у детей с ограниченными возможностями и предоставления им доступных рекомендаций представлена технологическая карта примерного туристического маршрута для детей с особыми потребностями в Ташкентской области. Такие рекомендации очень важны при организации поездок. Они помогают успешно обеспечить полноценную и комфортную поездку для детей-инвалидов в любых условиях. Предложения и рекомендации, разработанные в данной статье, призваны подчеркнуть, что это наиболее важный и сложный процесс в организации индивидуальных туров для туристов с особыми потребностями и повышении ответственности семей, туроператоров и руководителей туристических направлений. Большое значение в социальной реабилитации ребенка имеет развитие адаптивного туризма. Если ребенок обогащает свой образ жизни и интересы в общественной жизни и полноценно живет в мире, это помогает ему реализовать себя, удовлетворить свои основные потребности и обогатить свои знания, посещая интересные места и посещая туристические места.

В последние годы проблема социализации детей-инвалидов посредством туризма является одной из самых актуальных. Согласно официальной статистике, в 2019 году в Узбекистане зарегистрировано более 100 000 детей-инвалидов в возрасте до 16 лет. Адаптивный туризм – новое направление в сфере туризма, предназначенное для более эффективной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В нашем обществе понятие туризма является одним из важных социальных направлений формирования общественного сознания и изменения образа жизни населения, в том числе детей и молодежи. Туризм - это не только экономическая и финансовая сфера, туризм - это массовое социальное явление, выполняющее различные социальные и культурные функции.

Туризм является очень важным направлением не только для путешествий, но и для притязаний и медицинской и физической реабилитации. С каждым годом при формировании туристского потенциала нашей страны увеличивается поток туристов, расширяется круг целевых групп потребителей, поэтому возрастает потребность в развитии всех туристических услуг, то есть спрос на отдых в пределах рамки инклюзивного туризма, который открыт для всех, расширяются. {3}

При оказании туристических услуг людям с ограниченными возможностями необходимо учитывать многие уникальные особенности туризма, чтобы они могли взаимодействовать с окружающим миром. Нередко неудобства и трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченной жизнедеятельностью, связаны не только с физическими недостатками, но и с негативным отношением к ним в своем окружении.

С увеличением числа инвалидов усилилось развитие гибких туристических услуг для людей с особыми потребностями. Дополнение к жизни людей с ограниченной жизнедеятельностью и общества, в первую очередь, самого общества заключается в обеспечении доступа к окружающей среде, медицинскому обслуживанию, созданию благоприятных психологических условий для инвалидов. {3}

Основной целью адаптивного туризма является: «Он помогает людям с особыми потребностями решать задачи предоставления туристических услуг и их полной интеграции в общество, предоставляя равные возможности для адаптации к условиям жизни».

При оказании туристических услуг лицам с особыми потребностями необходимо руководствоваться социальным принципом.

Следует отметить, что в отделе адаптивного туризма понятием является «адапт-тур инклюзив», включающее в себя совокупность отношений, составляющих основу равноправной туристской деятельности в процессе

потребления туристских услуг медицинского, физиологического и социально- психологическая природа. Основной целью «Инклюзивного туризма» является создание равных возможностей, условий и равных услуг для людей с особыми потребностями.

В настоящее время лишь несколько турфирм в Узбекистане разрабатывают туры для людей с ограниченными возможностями. В итоге понятно, что необходимо изучать и организовывать адаптивные типы, адаптировать инфраструктуру и готовить квалифицированных специалистов для работы с туристами с разными потребностями.

При создании «карты» туристического маршрута необходимо отразить следующую информацию.

1) Наличие экскурсионных маршрутов, дорог (покрытий, переходов, светофоров и т.д.);

2) наличие гостиниц и других средств размещения, а также готовность поставщиков услуг к работе с туристами с особыми потребностями (профессиональная компетентность);

3) Транспорт существование (его типы и людей с ограниченными возможностями за гибкость);

4) С парковки использовать возможность ;

5) Еда места , отдых места , санитарные зоны существование _

Возможность ограниченные за регулировщиков следующий классификация быть нужно _

Итак , прославление _ приспособление путешествия - оздоровление (физическое , социальное , психологическое) , оздоровление хранилище укрепление здоровья для _ и поездки в санаторно -курортные учреждения (санатории , лагеря) ;

экологический адаптация - страны уникальный естественный территории с узнать чтобы организация поездки . Такой скажи х имена

организовать достигать за людей с ограниченными возможностями и возьми час _ Другая меньше движущийся группы посещать заказ возможное был мест список определять , стоять время , можно был остановки учитывать полученный бесплатный транспорт _ направления работай вывод состоит из .

Культурно-просветительская настройка _ _ страна или региона культурный и исторический памятники , музеи , театры , местные населения свадьба стиль и традиции _ _ с узнать чтобы быть сделано путешествие _ В развитии этого вида туристической инфраструктуры существование час утра очень важно .

В группу Адаптация проста _ _ _ в пределах ребенок разные социальные _ му ч это следует сравнивать с : они разные _ здравствуйте , я работаю _ был дети , разные нации _ имеют был дети быть можно _ Адаптация к гуру ч - к ребенку в общении препятствия е нгиб переход возможность дает , соц. от му ч это новое и интересное вещи учить и сам человек в качестве проявление делать возможность дает _

Семья приспособление - его главный цель это _ в семье моя собака _ улучшение ребенка _ его родители с , и наоборот , с родителями _ ребенок связь установка , б друг друга понять , члены семьи _ _ и объединить один команда организовать делать помощь дает _

Адаптивный типы Выполнено в воспитании вас некоторые к инструкции действие делать нужно _ Этого за все условия к существованию доверять фрукты делать необходимость

инвалид дети за дорогой ч о и комфортный для сайо ч в д в доме общий рекомендации работай вышел и предложение сделано _

Поездка в течение Безопасно поездка делать за тяжесть патологии инвалидности , возраст , подвижность _ _ _ _ уровень тщательность с анализ делать и главный должны иметь навыки и квалификацию ;

инвалид дети с правильно _ _ контакт сделай это получить , экскурсионную информацию надо уметь объяснять ;

Автомобиль _ водитель отдельно _ пассажиры с ограниченными возможностями о _ _ полный информация _ _ имеют в дополнение к тому, необходимо обратить внимание на правила безопасности.

До свидания _ в течение особенный медицинский обеспечение контроля _ _ нужно _

инвалид дети за туризм направление технологический карта .

Главный направление индикаторы	Безопасность
Сезон - это маршрут действие делать	2020-20 21 год .
Тип маршрута	Культурный _ и
Направление длина	102 км
Путешествовать продолжительность	1 день
Туристический количество групп	2
В группе количество туристов	41
В направлении пришел туристов общий число	41
Первый группа на маршруте обслуживание Начало	9:00 утра
Второй группа в направлении обслуживание Начало	9:00 утра
Последний группа услуги окончание	20:00

Пояснение: В данной статье используется технологическая карта туристического маршрута для детей-инвалидов с целью совершенствования механизмов адаптации и повышения эффективности адаптации инфраструктуры, подготовки квалифицированных специалистов для работы с туристами с особыми потребностями. Он представлен в таблице

Резюме. Согласно концепции, адаптивный туризм заключается во внедрении медицинских и социально-психологических туристских услуг и создании широкого спектра туристских мероприятий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Шерали Хошимович Гафуров , Бахадир Хошимович Гафуров 5X5 ФУТБОЛ В УЗБЕКИСТАНЕ СПОРТИВНЫЙ ТИП ПУБЛИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВИДЕТЬ В МОЩНОСТИ ДЕФЕКТ Там является ЛИЦ ДЕЙСТВИЕ АКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКА // Научный прогресс. 2022. №6. URL : <https://киберленинка.ru/статья/н/популяризация-футбольного-вида-спорта-5x5-в-Узбекистан-или-развитие-в-деятельность-люди-с-способностью-добраться-до-него> (данные обращения : 15.11.2022)
2. Шерали Хошимович Г. Офуров , Бакудир Хошимович Г. Офуров ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЗ ВАРИАНТА ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЗВОНОЧНИК БАБУШКА ПОВРЕЖДЕН МОЛОДЫЕ ЛЮДИ АДАПТИВНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАНИЕ // Научная прогресс . 2022. №6. URL : <https://киберленинка.ru/статья/п/адаптивно-физкультурно-воспитательная-работа-инвалид-инвалидная-коляска-раненый-молодежь-позвоночник-нога-мать> (данные обращение : 15.11.2022).
3. Шерали Хашимович Гофуров МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПРИНТЕРОВ // Академические исследования в области педагогических наук. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-developing-sportive-training-qualified-sprinters> (данные сделка : 13.12.2022).
4. Эофуров Ш . Формирование из саморазвитие способности из спортсмены через средства из физический образование . - 2020.
- 5 . Шерали Хашимович Гофуров , Дильшад Бахтияр Огле Бахтиоров , Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс . 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-school-age-children-through-athletic-athletics-meshqlari-workouts> (

данные сделка : 13.12.2022).

- 6 . Шерали Хошимович Г. Офуров Методика развития тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции //Научный прогресс. – 2021. – нет. 8.
- 7 . ФИЗИЧЕСКИЙ Л. , ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ Т. , РАЗВИТИЕ С. _ Академические исследования в области педагогических наук. 2021. Нет. Спецвыпуск 1 //URL: <https://cyberleninka.> (данные) сделка : 12.01. 2022).
- 8 . УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ Гофуров Ш //Х. В Фан-Спорт. - 2020. - Нет. 5. - С. 38-40.
- 9 . Эофуров Ш . АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПОДРОСТКОВ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ // МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧНЫЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ . - 2021. - Т. 4. - С. 24.
10. ЕОФУРОВ Ш . СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАДАЧ СПОРТСМЕНОВ, ИГРАЮЩИХ В ОСНОВНОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ В СВОИХ ШКОЛАХ. - 2020.
- 11 . Шерали Хошимович Г.О. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПРИНТЕРОВ // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – нет. 4.
- 1 2 . Гофуров С.Х. и соавт. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ // АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ЖУРНАЛ МАРКЕТИНГОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЗОРА ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603. — 2022. — Т. 11. — Вып. 12. - С. 179-189 .
- 13 . Шерали Хошимович Г.О. и соавт. Научный прогресс. 2022. Нет. 1 //URL: <https://cyberleninka.> [ru/article/n/Организация-тренировок-детей-](https://cyberleninka.ru/article/n/Организация-тренировок-детей-)

дошкольного-возраста-посредством-легкоатлетических-упражнений
(данные обращения: 04.02.2022).

14. Шерали Хашимович Гфуров, Дильшод Бахтиор оглы Бахтиоров, Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-children-athletic-athletic-training-through-exercises> (дата обращения: 16.12.2022).
15. Шерали Хашимович Гфуров, Дильшод Бахтиор оглы Бахтиоров, Умид Абдугафорович Саидов ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ // Научный прогресс. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organization-of-school-age-school-age-children-with-athletic-athletic-meshqlari-workouts> (данные обращения: 16.12.2022).
16. Шерали Хошимович Г.О., Дилшод Бахтиёр О.Г., Ли Бахтиёров У.А. Организация тренировки дошкольников с помощью легкоатлетических упражнений // Научный прогресс. - 2022. - нет. 1.
- 17 . Дильшод Бахтиёрович Бахтиёров СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АМПУТАНТОВ ФУТБОЛИСТОВ // Научный прогресс. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-physical-tarbiya-vositalari-va-usyugyi> (дата обращения: 16.12.2022).
- 18 . Хошимович Г.С., Душанов Б.М. , Абдумавланович Т.У. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПОЛЕТОВ И СПОРТСМЕНОВ В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ // ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603. — 2022. — Т. 11. — Вып. 12. - С. 163-176.

19. ГОФУРОВ Ш. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ //Fan-Sportga. - 2020. - Нет. 5. - С. 38-40.

20. Шерали Хошимович Гофуров , Баходир Хошимович Гофуров АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ // Научный прогресс. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptive-physical-training-of-injured-youth-using-a-wheelchair-using-a-spinal-pog-mother> (данные сделки : 09.01.2023).

21. Гофуров , С.Х., Бердиева , К.А., Бердиев , С.Д., и Атабаев , А.Н. (2022). СТРАТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УЛУЧШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Импакт-фактор: 7.603* , 11 (12), 179-189.

22. Хошимович , Г.С., Хошимович , Г.Б., и Ибрагим Оглу , К.С. (2022). Дифференцированный подход к совершенствованию физических качеств студентов- инвалидов . *Евразийский Исследовательская работа Бюллетень* , 15 , 213-223.

23. Шерали Хашимович Гофуров МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ // Научный прогресс. 2021. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods_of_podgotovka-razvitiye-sportsmenov-begunov_na_kороткие_дистанции (данные обращения : 09.01.2023).

24. Шерали Хашимович Г. Гофуров , Дильшад _ счастливо О'Ли _ _ _ _ Бахтияров , Надежда Абдугафорович Саидов ДО ШКОЛЫ ВОЗРАСТ ДЕТИ ЛЕГКИЙ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА УПРАЖНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ _ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЕ //

Научная прогресс . 2022. №1. URL : [https://киберленинка.ру/статья/н/организация_дошкольное_обучение_детей_через_легкоатлетические_упражнения_\(данные_обращение:_15.11.2022\)_](https://киберленинка.ру/статья/н/организация_дошкольное_обучение_детей_через_легкоатлетические_упражнения_(данные_обращение:_15.11.2022)_) _ _ _ _ _

25. Свободно Назарович Сирлиев , Азиз Хашимджон Брат Узоков
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДЖУДОХА // SARJIS. 2021. №3. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/psychological-a-amiyati-of-studying-the-priority-characteristic-of-personality> (данные сделка : 09.01.2023).